

**FREE COSSACKS MOVEMENT IN UKRAINE 1917–1918: HISTORIOGRAPHIC
INTERPRETATIONS**

Parkhomenko V.,

*Doctor of Historical Sciences, Professor,
Petro Mohyla Black Sea National University,
Mykolaiv, (Ukraine)*

Maniyak V.

*Master of History,
Petro Mohyla Black Sea National University,
Mykolaiv, (Ukraine)*

ВІЛЬНОКОЗАЦЬКИЙ РУХ В УКРАЇНІ 1917–1918 РР.: ІСТОРИОГРАФІЧНІ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ

Пархоменко В.А.

*доктор історичних наук, професор кафедри історії
Чорноморського національного університету
імені Петра Могили,
м. Миколаїв (Україна).*

Маніяк В.С.

*магістр історії
Чорноморського національного університету
імені Петра Могили,
м. Миколаїв (Україна).*

<https://doi.org/10.5281/zenodo.16995191>

Abstract

The article presents a comprehensive historiographical analysis of research into the phenomenon of the Free Cossacks in 1917–1918 as one of the forms of social self-organization of the Ukrainian peasantry in the conditions of revolutionary transformations of the early twentieth century. It is shown that interest in the issue was formed at different stages of the development of Ukrainian historiography, and interpretations of the essence and role of the Free Cossacks depended on the political and methodological contexts of the time. The Free Cossacks are highlighted in the work not only in the context of paramilitary formations, but also as an important factor in the national liberation movement, an instrument of civil self-organization and an expression of the desire for self-determination.

Анотація

У статті здійснено комплексний історіографічний аналіз досліджень феномену Вільного козацтва 1917–1918 рр. як однієї з форм суспільної самоорганізації українського селянства в умовах революційних трансформацій початку ХХ ст. Показано, що інтерес до проблематики формувався на різних етапах розвитку української історіографії, а інтерпретації сутності та ролі Вільного козацтва залежали від політичних і методологічних контекстів доби. Вільне козацтво в роботі висвітлено не лише в контексті воєнізованих формувань, але й як важливого чинника національно-визвольного руху, інструментом громадянської самоорганізації та виразником прагнення до самовизначення.

Keywords: Free Cossacks, Ukrainian revolution, peasant movement, national liberation struggle, state formation.

Ключові слова: Вільне козацтво, Українська революція, селянський рух, національно-визвольна боротьба, державотворення.

Постановка проблеми. Вільнокозацький рух 1917–1918 рр. посідає важливе місце в історії Української революції (1917-1921 рр.), адже поєднував у собі риси селянського стихійного опору, елементів місцевої самоорганізації та спроби формування військово-політичної сили. Водночас у науковій літературі спостерігається фрагментарність у його висвітленні: дослідження зосереджуються переважно на військово-організаційних аспектах або політичних контактах руху, тоді як комплексний аналіз історіографічних інтерпретацій фактично не здійснено у повному

обсязі, що створює методологічний розрив між фактичним матеріалом і його інтерпретацією, і відповідно ускладнює цілісне розуміння ролі Вільного козацтва у процесах державотворення та мобілізації українського суспільства в умовах революційної доби.

Актуальність дослідження Вільнокозацького руху 1917–1918 рр. є пріоритетним для розуміння механізмів самоорганізації українського суспільства в умовах революційних потрясінь. Аналіз історіографії дозволяє критично переосмислити його роль у процесах

державотворення та боротьби за незалежність, тоді як селянська основа та певний децентралізований характер руху дають змогу простежити взаємодію локальних і загальнонаціональних інтересів.

Мета статті полягає в дослідженні Вільнокозацького руху 1917–1918 рр. крізь призму історіографічних інтерпретацій з метою з'ясування його соціально-політичної природи, організаційних особливостей і місця в державотворчих процесах Української революції.

Виклад основного матеріалу. Як одна з форм суспільної самоорганізації в умовах революційних трансформацій, Вільнокозацький рух посідав помітне місце у процесах боротьби за українську державність, що зумовлює необхідність його поглибленого наукового осмислення. Перший етап вивчення Вільнокозацького руху пов'язаний з 1920-30-ми рр., коли в середовищі українських істориків діаспори формується державницька течія вітчизняної історіографії. У дискурсах щодо соціально-економічного виміру Української революції особливий інтерес становить дослідження О. Доценка, який одним із перших запровадив системний аналіз феномену Вільного козацтва через призму аграрних відносин та селянського протесту. На матеріалах діяльності Звенигородського коша він показав, що свідоме формування загонів «вільних козаків» відбувалося не лише як реакція на військову загрозу, а й як форма народного опору економічній дискримінації. Інтерпретація дослідником вільного козацтва базується в межах соціального феномена, витоками якого стали соціально-економічні протиріччя, з одного боку, та організоване селянське невдоволення, з іншого. Основним акцентом у дослідницькій діаграмі О. Доценка є показ того, як відчуття аграрної несправедливості, репресивна політика землевласників і державних структур спонукали селян концентруватись в осередки самоорганізації, ці загоны позиціонувалися не лише як воєнізована структура, а й як інструмент громадянської активності, здатної впливати на перебіг демократичних трансформацій [3, с.10-20]. В цілому, дослідник розглядає вільнокозацькі загоны як ключовий елемент багатовимірного політичного процесу, взаємодіючи одночасно з національними рухами, соціалістичною риторикою, а у центральному плані — із селянським протестом. Відповідний підхід дозволяє інтегрувати феномен вільних козаків у ширшу картину революційних зрушень, розглядати їх як органічну частину суспільних трансформацій, а не ізольований військовий інцидент.

У працях генерал-хорунжого УНР Ю. Тютюнника, зокрема у мемуарно-аналітичному творі «Революційна стихія», простежується чітке бачення ним феномену Вільного козацтва як унікального суспільно-політичного явища доби Української революції. В праці наголошується, що на початковому етапі українська соціалістична демократія не надавала належного значення цьому рухові, що зумовило стихійний і неорганізований характер його формування. Лише восени 1917 р. демократичні сили намагалися підпорядкувати

Вільне козацтво своєму впливові, однак воно швидко вийшло за окреслені рамки, перетворившись на структуру з тенденціями до формування загальноукраїнської військової сили. Ю.Тютюнник підкреслював, що ініціатива створення загонів йшла переважно від селянських громад, які сприймали їх не тільки як воєнізовану силу, а й як органи місцевого самоврядування та самооборони, що забезпечувало рухові глибоку суспільну легітимність та сприяло поширенню національної свідомості серед широких верств сільського населення. Приклади діяльності окремих осередків, зокрема Звенигородського коша, підтверджували здатність Вільного козацтва перебирати на себе владні функції, гарантувати порядок і фактично виконувати роль органу місцевої влади. Водночас Тютюнник доволі критично оцінював спроби використати Вільне козацтво у вузькопартійних інтересах. Зокрема, він негативно ставився до залучення козацьких формувань консервативними силами, що уособлював П. Скоропадський. Це, на його переконання, суперечило демократичній природі руху і призводило до його деформації [23, с.67]. В баченні Ю. Тютюнника, Вільне козацтво постає як народний феномен, що органічно поєднав стихійність, демократичний самоврядний імпульс і національно-визвольний зміст, водночас залишаючись об'єктом суперечливих політичних інтерпретацій.

Детально аналізує ідеологічні та соціально-політичні аспекти організації Вільного козацтва А. Жук, підкреслюючи його вирішальне значення в розвитку українського національного руху. Основними тезами його переконань були наступні: козацтво було не лише військовою силою, але й символом національної боротьби, яка возвеличувала його роль у формуванні національної ідентичності, сприянні збереженню культурних традицій і підтримці самовизначення; особливістю організації була її активна участь у боротьбі проти зовнішніх ворогів – більшовицьких і монархічних сил, які прагнули зберегти контроль над Україною [6]. З позицій А. Жука, Вільне козацтво мало не лише оборонний, але й суспільно-політичний вимір, який ґрунтувався на засадах народної самоорганізації та самооборони. В умовах революційної доби воно сприяло формуванню нового типу суспільних відносин, що дозволяло українському селянству брати активну участь у вирішенні питань місцевого самоуправління, організації оборони та ухваленні колективних рішень у критичні моменти боротьби за незалежність [6]. Інтерпретація аналізованого феномену дослідником дозволяє розглядати Вільне козацтво не лише як короточасне явище, пов'язане з військовою самоорганізацією населення, але як багатовимірний феномен, що поєднував у собі національно-ідеологічні, соціально-політичні та культурні аспекти революційного процесу.

Аналіз вільнокозацького руху, здійснений істориком Д. Дорошенком у фундаментальній праці «Історія України 1917–1923 рр.», становить вагомий внесок у розуміння цього багатогранного

соціально-політичного явища. На думку історика, формування вільнокозацьких загонів було безпосередньою реакцією на соціальні та економічні виклики доби. У цьому контексті козаки, традиційно ототожнювані із захисниками народних інтересів, виступили як активний чинник у боротьбі проти соціальної нерівності та експлуатаційної політики великих землевласників і державних структур. Важливою складовою його інтерпретації є наголос на тому, що козацькі традиції справили суттєвий вплив на розвиток українського національного руху, закладаючи символічні та культурні підвалини для наступних поколінь. Вільне козацтво, за Д. Дорошенком, постало не лише як воєнізоване утворення, але й як носій демократичних цінностей і виразник прагнення до національного самовизначення. Разом із тим, учений підкреслював, що, попри свою ідейну значущість та символічну роль у відродженні національних традицій, цей рух не відповідав сучасним викликам державотворення [4, с.143-159].

Одним із найпопулярніших прихильників Вільнокозацького руху був український громадсько-політичний діяч П. Христюк, який високо оцінював значення цього феномена, трактуючи його як невід'ємний елемент національно-визвольної боротьби українського народу, що уособлювало дух самостійності і патріотизму, без яких не було б можливості боротися за незалежність. П. Христюк наголошував, що організація вільнокозацьких загонів стала виразом народної ініціативи в умовах розпаду Російської імперії та політичної нестабільності, коли постала нагальна потреба створення власної військової сили для захисту українських інтересів. Водночас дослідник не ідеалізував цей рух, відзначаючи окремі проблеми, зокрема із дисципліною та організаційною побудовою загонів [17]. У порівняльній перспективі позиція Христюка різко контрастує з підходом Д. Дорошенка. Якщо П. Христюк убачав у Вільному козацтві потенціал для формування національної армії та розвитку демократичного самоврядування, то Дорошенко оцінював цей рух значно критичніше. Він акцентував увагу на недосконалості його організаційної структури та низькому рівні дисципліни, підкреслюючи, що стихійність і слабка керованість вільнокозацьких загонів не дозволили їм стати надійним інструментом підтримання державного порядку.

Важливим для нашого дослідження є аналіз поглядів одного із очільників Української Центральної Ради та голови Генерального Секретаріату В. Винниченка, який мав неоднозначне ставлення до Вільнокозацького руху 1917–1918 років. Його оцінка вирізнялася амбівалентністю, що зумовлювалося поєднанням визнання його національно-визвольного значення та занепокоєння щодо соціально-політичних ризиків. З одного боку, В. Винниченко підкреслював роль вільного козацтва у піднесенні національної свідомості та мобілізації широких селянських мас до активної участі у визвольних

змаганнях. Водночас політик звертав увагу на проблеми, що супроводжували діяльність вільнокозацьких загонів. Їхня стихійність і тенденція до анархічності розцінювалися ним як загроза для стабільності державних інституцій. Стратегічним завданням для В. Винниченка було інтегрування вільнокозацьких формувань у регулярні війська та їх трансформація в елемент централізованої військової організації. Однак практичне втілення цієї мети виявилось складним. Політик зазначав, що деякі урядовці побоювались «самочинності» козацьких загонів, а Генеральний Секретаріат, фінансово ніяк не міг допомогти Вільнокозацькому руху [21, с.53]. У міжвоєнний період питання співвідношення військового чинника та революційних трансформацій суспільства також порушував М. Шаповал, який розглядав армію як складову революційних процесів [18].

Зауважимо, що діяльність Вільного козацтва відбувалася у складних міжнародних і внутрішньополітичних умовах, які вимагали від його учасників постійної адаптації до зовнішніх викликів. Вільнокозацькі загоны функціонували в ситуації, коли питання державотворення поєднувалося із завданням захисту національних інтересів в умовах розпаду імперських структур та зростання зовнішнього тиску. У цьому контексті Вільне козацтво розглядається істориками як важливий чинник процесу формування української державності, що проявився у кількох ключових аспектах: по-перше, його діяльність стимулювала розвиток інститутів державної влади та створення військових формувань, які виступали символом народної волі та прагнення до незалежності; по-друге, воно відображало суспільні настрої та сприяло консолідації різних верств населення навколо ідеї української державності, підсилюючи процес національного відродження. Перший етап вивчення Вільнокозацького руху 1917–1918 рр. демонструє, що цей феномен був невід'ємною складовою революційних трансформацій, відіграючи роль не лише у військово-політичному, але й у соціально-культурному вимірі.

У межах радянської історіографії селянський рух загалом, і Вільнокозацький зокрема, аналізувався відповідно до партійних догм, що призводило до спрощень та спотворень. Події цього періоду подавалися однобічно, виключно крізь призму марксистсько-ленінської методології, де домінувала ідея боротьби селянства під керівництвом більшовиків, тоді як інші форми політичної та соціальної активності ігнорувалися або дискредитувалися. Прикладом такого підходу є праці М. Супрунєнка, О. Гамрецького, М. Рубача, І. Кулика, А. Лихолата, П. Балкового та інших, у яких Вільне козацтво розглядалося винятково як ворожа радянській владі сила. Сучасний аналіз засвідчує, що подібна інтерпретація не відображала реальної сутності руху. Вільне козацтво, попри всі його суперечності, було формою селянської та громадської самоорганізації, спрямованої на захист національних інтересів, соціальних прав і політичної автономії українців у революційних

умовах початку ХХ століття. Відтак радянська історіографія фактично дискредитувала феномен Вільного козацтва, редукуючи його до «буржуазно-націоналістичного» прояву, що дозволяло відкидати будь-які альтернативні моделі радянського державотворення. Аналіз радянських історичних студій дає підстави говорити не лише про ідеологічну заангажованість та упередженість у висвітленні вільнокозацького руху, але й про свідоме викривлення історичної картини, що суттєво ускладнило об'єктивне вивчення цього феномена впродовж кількох десятиліть.

За словами Є. Скляренка, «Вільне козацтво – націоналістичні військові формування на Україні 1917–1918 років. Створювалися контрреволюційною Центральною Радою з представників куркульства і націоналістично налаштованої інтелігенції» [13, с.302]. Визначення, надане Є. Скляренком, відображає радянську точку зору, яка характеризує Вільне козацтво як «націоналістичне», що свідчило про його негативну оцінку в контексті революційних змін в Україні у 1917–1918 роках.

У своїх публікаціях предстаник радянської історіографії В. Євдокименко, акцентував увагу на тому, що одним із провідних мотивів ідейних концепцій українських «націоналістів» було возвеличення «золотого віку» вітчизняної історії, асоційованого з добою Запорізької Січі. Він підкреслював, що в націоналістичному дискурсі козацькі вольності та гетьманська система самоврядування постали як ідеалізовані форми суспільного устрою, що трактувалися як взірці для майбутнього державного розвитку [5, с.136]. Відтак відродження козацької традиції в умовах Української революції, він кваліфікував як явище реакційне, що суперечило радянській моделі суспільно-політичного розвитку.

Отже, розгляд «Вільного козацтва» у радянській історіографії має яскраво виражений тенденційний характер, зумовлений низкою об'єктивних факторів тоталітарного режиму. Серед них – жорстка політична цензура, ідеологічний контроль над історичними наративами та цілеспрямована політика деукраїнізації, що значною мірою сприяла викривленню, замовчуванню або повному ігноруванню тем, пов'язаних із національно-визвольними рухами. Саме в такому контексті Вільне козацтво, як прояв самоорганізації українського населення, з його притаманним прагненням до самовизначення, демократизму та збереження національних традицій, опинилося поза межами наукового інтересу радянської історіографії.

З відновленням незалежності України у 1991 р. розпочався якісно новий етап вивчення феномену Вільного козацтва 1917–1918 років. Ліквідація ідеологічних обмежень, що домінували у радянській історіографії, і розширення доступу до архівних матеріалів надали історикам можливість ґрунтовніше дослідити цей рух. Особливу увагу почали приділяти його національно-визвольній спрямованості, внеску у формування української державності, взаємодії із селянськими ініціативами

самооборони, а також громадській підтримці, яку він отримував на місцевому рівні.

Вільнокозацький рух 1917–1918 рр. став предметом уваги низки українських істориків, які по-різному інтерпретують його сутність, сформувавши в науковій літературі багатомірний образ цього явища – від спроб його трактування як стихійного селянського руху до розуміння як політичного і навіть військового феномену. Синтез соціально-економічних, політичних та культурних умов, що вплинули на формування руху зустрічаємо в працях С. Коваленка [9]. Формування українських збройних сил на початковому етапі державотворення проаналізував В. Солдатенко, приділивши увагу їхній організаційній побудові та взаємодії з різними соціальними групами [14]. Питання тактики повстанців, їх гасла та політична орієнтація стали предметом досліджень В. Бондаренка [1]. В свою чергу, В. Щербатюк наголошував на мобілізаційному потенціалі руху, водночас підкреслюючи його фрагментарність через слабку підтримку з боку уряду [20, с.45-54]. У площині взаємодії з політичними силами, О. Кириченко підкреслює подальший антагонізм Вільнокозацького руху у ставленні до консервативного режиму П. Скоропадського [8, с.88-95]. У працях В. Бондаренка досліджено процеси становлення та функціонування Вільного козацтва на Півдні України, визначено його місце в загальнонаціональному визвольному русі [2]. Ю. Каліберда присвятив публікацію мемуарним свідченням сучасників про Вільнокозацький рух в добу визвольних змагань [7]. Дослідник К. Мельничук проаналізував намагання Українського Генерального Військового Комітету та Генерального Секретаріату координувати поширення вільнокозацького руху в регіонах [11]. Військовий історик Я. Тинченко у своїй монографії, навів факти участь вільнокозацьких загонів у боях з більшовиками, зокрема за Київ 15-27 січня 1918 р. За його підрахунками у цих боях взяло участь не менш 600 вільних козаків [16, с. 169].

Науковці В. Солдатенко [15], Р. Пиріг та Ф. Проданюк [12] зазначили, що Вільне козацтво постало не лише як частина селянського революційного руху, а й як важливий елемент боротьби за національну ідентичність. З'являється низка дисертацій таких авторів, як Н. Земзюліна [22], В. Щербатюк [19] та ін., які більш детально аналізують окремі аспекти Вільнокозацького руху.

Вагомий внесок у дослідження проблематики здійснив історик В. Лободаєв, який у своїх працях комплексно висвітлює феномен Вільного козацтва. Науковець наголошує, що, попри поразку та фактичний розпад вільнокозацьких підрозділів, цей рух слід розглядати як важливий етап у процесі формування національної свідомості та становлення ідеї української державності. На думку дослідника, діяльність вільнокозацьких формувань, навіть за умов політичної нестабільності та відсутності чіткої організаційної перспективи, стала вагомим чинником, який символічно і

практично позначив прагнення широких верств населення до незалежності [10, с.299-301]. Водночас Лободаєв підкреслює, що Вільне козацтво, не досягнувши своїх безпосередніх політичних цілей у конкретному історичному періоді, заклало підґрунтя для подальших суспільно-політичних зусиль, спрямованих на відновлення української державності [10, с.285-289].

Аналіз історіографії щодо походження та витоків Вільного козацтва 1917–1918 років, здійснений українськими науковцями, включає синтез соціально-економічних, політичних та культурних умов, що вплинули на формування цього руху. Так, С. Коваленко у своїх працях акцентує увагу на тому, що революційні події початку ХХ ст. створили умови для відродження козацьких традицій. Дослідник пояснює це явище через механізм так званого «акумулятивного ефекту», коли історична спадщина поєднувалася з нагальними потребами селянського середовища. Зокрема, саме локальні ініціативи сільських громад стали основою формування воєнізованих загонів, що уособлювали прагнення населення до збереження порядку, стабільності та безпеки в умовах відсутності ефективних державних інституцій [9]. Вільне козацтво розглядається не лише як спонтанна реакція на загострення військово-політичної ситуації, але й як адаптивна форма самоорганізації, що відтворювала і трансформувала елементи козацької традиції відповідно до нових соціально-історичних реалій. Сучасна українська історіографія наголошує, що Вільне козацтво не лише стало відображенням соціально-політичних викликів свого часу, але й залишило вагомий слід у національній пам'яті, символізуючи боротьбу українців за державність, свободу та самоорганізацію.

Висновки. Комплексний аналіз історіографії засвідчує, що Вільнокозацький рух 1917–1918 років є багатовимірним історичним феноменом, який потребує міждисциплінарного підходу та широкого кола джерел для повноцінного осмислення. Аналіз історіографічного масиву дозволяє констатувати, що дослідження формування національної ідентичності, зокрема крізь призму козацько-демократичних ідей та діяльності Вільного козацтва, має складну, багатоетапну динаміку, тісно пов'язану з політичними та ідеологічними обставинами кожного історичного періоду.

У перший період (1920-30-ті рр.) в українській діаспорній історіографії спостерігався інтерес до козацько-демократичної спадщини як джерела національної легітимності державотворчих змагань. В радянській історичній літературі діяльність Вільного козацтва або замовчувалась, або піддавалася критичному викривленню як прояв «буржуазного націоналізму», що зумовило істотну лакуну в науковому розумінні теми. Лише з початку 1990-х років, із відновленням незалежності України, започатковується переосмислення історичного минулого. Становлення новітньої української історіографії

позначено прагненням до об'єктивності, розширенням джерельної бази, переглядом радянських стереотипів і поверненням замовчуваних тем – таких як роль Вільного козацтва в історії національно-визвольного руху 1917-1921 рр.

Історіографічний аналіз засвідчив не лише зміну змістових і методологічних акцентів у вивченні теми, а й нагальну потребу у подальших міждисциплінарних дослідженнях, здатних поєднати історичну та культурологічну перспективи, особливо на регіональному рівні.

Список літератури.

1. Бондаренко, В. Г. Вільне козацтво Олександрівська у повстансько-партизанському русі 1917–1923 рр. // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. 2011. Вип. 30. С. 120–126.
2. Бондаренко, В. Г. Вільнокозацький рух на півдні України (1917–1918 рр.): автореф. дис. канд. іст. наук : 07.00.01 / Запорізький нац. ун-т. Запоріжжя, 2006. 20 с.
3. Доценко, О. Історія Звенигородського коша Вільного козацтва // Історичний календар альманаху Червоної Калини на 1933 р. Львів, 1932. С. 10–20.
4. Дорошенко, Д. Історія України 1917–1923 рр.: [в 2 т.]. Київ: Темпора, 2002. Т. 1: Доба Центральної Ради. С. 143–150.
5. Євдокименко, В. Критика ідейних основ українського буржуазного націоналізму. К.: Наук. думка, 1967. С. 136.
6. Жук, А. Вільне козацтво // Український скиталець. Відень, 1923. Ч. 1–5, 7, 9–10.
7. Каліберда Ю.Ю. Історія Вільного козацтва за мемуарами учасників національно-визвольних змагань в Україні (1917-1921 рр.) // Збірник наукових праць. Київський військовий гуманітарний ін-т, 1997. Вип. 2. Кн.1. С. 65-77.
8. Кириченко, О. Вільне козацтво і Гетьманат Павла Скоропадського. Львів: Астролябія, 2012. С. 88–95.
9. Коваленко, С. Коропська сотня Ніжинського полку Війська Запорозького: історичний нарис. Ніжин, 2023. 31 с.
10. Лободаєв, В. М. Революційна стихія. Вільнокозацький рух в Україні 1917-1918 рр. К.: Темпора, 2010. 672 с.
11. Мельничук К. С. Вільне козацтво України періоду Центральної Ради // Наукові записки КДПУ. Серія: Історичні науки. Кіровоград: КДПУ ім. В. Винниченка, 2007. Вип. 10. С.123-130.
12. Пиріг, Р., Проданюк, Ф. Павло Скоропадський: штрихи до політичного портрета // Український історичний журнал. 1992. № 9. С. 91–105.
13. Радянська енциклопедія історії України : [у 4 т.] / редкол.: А. Д. Скаба. К.: Голов. ред. УРЕ, 1969. С. 302.
14. Солдатенко, В. Ф. Збройні сили в Україні (грудень 1917 – квітень 1918 рр.) // Український історичний журнал. 1992. № 12. С. 42–58.

15. Солдатенко, В. Ф. Революційна доба в Україні (1917–1920 роки) : логіка пізнання, історичні постаті, ключові епізоди. К. : Парламентське видавництво, 2011. 565 с.
16. Тинченко Я. Українські збройні сили. Березень 1917-листопад 1918 р (організація, чисельність, бойові дії). К. : Темпора, 2009. 480 с.
17. Христюк, П. Замітки і матеріали до історії української революції. Т. 2. Відень: Український Соціологічний Інститут, 1921. С. 112–118.
18. Шаповал, М. Військо і революція. Прага–Львів, 1923. 24 с.
19. Щербатюк, В. М. Селянський повстанський рух в Україні 1917–1921 років: українська історіографія: дис. д-ра іст. наук: 07.00.06. Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. Київ, 2012. 489 с.
20. Щербатюк, В. Становлення Вільного козацтва в контексті зростання національної свідомості українських селян (літо 1917 – весна 1918 рр.): сучасна історіографія проблеми // Вісник Черкаського університету. Серія : Історичні науки. 2010. Вип. 182. С. 45–54.
21. Винниченко, В. Відродження нації. Київ-Відень: Дзвін, 1920. Ч. 2. С. 50-53.
22. Земзюліна, Н. Селянське питання в Україні 1917–1918 рр. (історіографія проблеми): автореф. дис. канд. іст. наук. Київ, 1998. 17 с.
23. Тютюнник, Ю. Революційна стихія // Квартальник Вістника. Ч.4 (16). Львів, 1937. С.61-72.